

**ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВОМ
ПРОСТРАНСТВЕ.**

Орифова Мухаббатхон Зоҳиджон кизи

**самостоятельный соискатель на ученую степень доктора философии (PhD) по юридическим наукам, направления “ 12.00.03 - Гражданское право. Бизнес право. Семейное право. Международное частное право»
Ташкентского государственного юридического университета**

В качестве вознаграждения за творчество и инвестиции система авторского права предоставляет авторам исключительные права на их произведения. Третьим лицам запрещено использовать произведения способом, на который распространяются исключительные права, без получения разрешения от правообладателей. Правообладатели обычно предоставляют такие разрешения в обмен на компенсацию («роялти») и на основании определенных условий использования. Эти условия обычно фиксируются в договорных соглашениях, заключаемых между правообладателями (или их представителями) и пользователями («лицензии»). Таким образом, исключительные права, предоставляемые системой авторского права, способствуют коммерческому использованию произведений авторов.

Пользователями произведений могут быть как потребители (например, человек, приобретающий лицензию на компьютерную операционную систему для установки на свой домашний компьютер), так и посредники (например, книгоиздатель, лицензирующий право на включение определенных фотографий в энциклопедию). Часто посредники также являются создателями, но на другой стадии производственного процесса, используя чужие произведения как строительные блоки, к которым они

добавляют ценность для своих собственных произведений. Конечный продукт попадает к потребителю либо путем продажи (обычная практика в случае книг, например), подразумевающей передачу права собственности на физический объект, а не на сами права, либо через лицензию (обычная практика в случае программного обеспечения, например), часто в зависимости от отраслевой практики. В случае передачи права собственности права и обязанности сторон в отношении интеллектуальной собственности, включенной в физический объект, как правило, регулируются законом, тогда как в случае лицензий они в основном регулируются договором.

Лицензирование подразумевает хотя бы минимальный уровень переговоров между правообладателем и лицом, желающим использовать произведение способом, на который распространяются исключительные права. Даже если предположить, что условия использования и размер роялти полностью стандартизированы, по крайней мере, необходимо заключить соглашение между пользователем и правообладателем или его представителем. В некоторых отраслях такие лицензии заключаются на индивидуальной основе непосредственно между правообладателями и пользователями. Это обычная практика, например, в индустрии программного обеспечения. Однако в некоторых обстоятельствах необходимость заключения соглашений «один на один» и, соответственно, индивидуального согласования их условий может оказаться слишком обременительной. Это хорошо видно на примере радиостанций, которые, как правило, хотят транслировать широкий спектр мирового музыкального репертуара. Радиостанции будут вынуждены определять правообладателя каждой песни или другой музыкальной композиции, которую они хотят транслировать, и вести с ним переговоры, заключая соглашения со всеми ними. Учитывая, что репертуар популярной музыки постоянно меняется, этот переговорный процесс будет постоянным. Очевидно, что затраты и усилия по обеспечению прав на соответствующие музыкальные произведения станут

для большинства радиостанций настолько непосильным бременем, что многие из них не смогут вести коммерческую деятельность. В конечном итоге это приведет к сокращению потребительского выбора.

Описанные выше неэффективности, связанные с индивидуальным осуществлением прав, устраняются с помощью практики интеллектуальной собственности, известной как «коллективное управление правами¹». Хотя коллективное управление правами принимает различные формы и эта практика более распространена в одних отраслях, чем в других, общей чертой таких систем является то, что они предлагают централизованный доступ к множеству произведений в интересах пользователей. В некоторых случаях услуги организаций по коллективному управлению могут быть более сложными.

Например, в области музыкальных произведений, где существует давняя традиция коллективного управления правами, система обычно выходит за рамки простого предложения централизованного доступа и включает в себя, помимо документации, также лицензирование и распространение, как три столпа, на которых основывается коллективное управление правами на публичное исполнение и вещание. Организация коллективного управления ведет переговоры с пользователями (например, радиостанциями, вещательными компаниями, дискотеками, кинотеатрами, ресторанами и т. п.) или группами пользователей и разрешает им использовать защищенные авторским правом произведения из своего репертуара за плату и на определенных условиях. На основании своей документации (информации о членах и их произведениях) и программ, представленных пользователями (например, журналов прослушивания музыки по радио), организация по коллективному управлению распределяет авторские гонорары между своими членами в соответствии с установленными правилами распределения. Из

¹ For a general survey of the subject of collective management of rights, see M. Ficsor, “Collective Management of Copyright and Related Rights,” WIPO Document No.855(E) (October 2002).

авторских отчислений обычно вычитается плата для покрытия административных расходов, а в некоторых странах - и расходов на социально-культурную пропаганду.

Организации коллективного управления, как правило, организованы по территориальному принципу, и для того, чтобы лучше представлять интересы своих членов, национальные общества коллекционирования объединяются на региональном или международном уровне. Примерами таких объединений являются Международная конфедерация обществ авторов и композиторов² и Международная федерация организаций репрографического воспроизводства³.

Оцифровка контента, а также все большая зависимость правообладателей и посредников (включая общества коллекционирования) от информационных технологий и Интернета оказывают влияние на традиционные способы лицензирования прав интеллектуальной собственности. Применение информационных технологий для облегчения использования прав принято называть «управлением цифровыми правами». Системы управления цифровыми правами направлены на обеспечение соблюдения определенных бизнес-правил в отношении использования контента, защищенного интеллектуальной собственностью. Как правило, эти бизнес-правила касаются вопросов о том, кто имеет право на доступ к произведению, по какой цене и на каких условиях. Эти условия затрагивают такие вопросы, как имеет ли пользователь право делать какие-либо копии произведения (и если да, то сколько), в течение какого времени пользователь имеет право делать любые копии произведения (и если да, то сколько), в течение какого времени он имеет право получать доступ к произведению; может ли пользователь делать выдержки из произведения или вносить в него

² <http://www.cisac.org>

³ <http://www.iffro.org>

изменения; может ли пользователь получать доступ к произведению на одном или нескольких устройствах и т. д.

Правовая поддержка систем управления цифровыми правами содержится в Договоре ВОИС по авторскому праву (ДАП) и Договоре ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ), в частности, в их положениях об обязательствах в отношении технологических мер (статья 11 ДАП⁴ и статья 18 ДИФ) и информации по управлению правами (статья 12 ДАП и статья 19 ДИФ⁵). Поскольку технология обещает обуздать безудержное пиратство в отношении произведений, охраняемых авторским правом, правообладатели возлагают большие надежды на управление цифровыми правами, и, в частности, на технологические меры защиты, как на средство обеспечения соблюдения их прав в цифровой среде.

Одним из важных вопросов, требующих решения, является необходимость операционной совместимости, поскольку для того, чтобы стать по-настоящему привлекательными для пользователей, необходимо, чтобы множество различных запатентованных систем могли беспрепятственно функционировать вместе. Несмотря на многочисленные усилия, направленные на создание совместимых стандартов, степень консенсуса, который требуется среди широкого круга отраслевых секторов, а также пользователей, представляет собой значительную проблему⁶. Тем не менее, массовое внедрение систем управления цифровыми правами на рынке широко ожидается, поскольку общепризнано, что это, вероятно, расширит законный доступ к произведениям авторского права в Интернете на благо пользователей, посредников и провайдеров контента в равной степени.

⁴ Договор ВОИС по авторскому праву и Согласованные заявления в отношении договора ВОИС по авторскому праву от 20.12.1996 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/uz/docs/4326816>

⁵ Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам и Согласованные заявления в отношении договора ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20.12.1996 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/4330942>

⁶ <http://www.ala.org/washoff/digrights.html#bband>

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Международные акты

1.1. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам и Согласованные заявления в отношении договора ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20.12.1996 г.

1.2. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам и Согласованные заявления в отношении договора ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20.12.1996 г.

II. Нормативно-правовые акты:

2.1. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (часть вторая) от 29.08.1996 г.

III. Учебники, научные статьи, пособия

3.1. M. Ficsor, "Collective Management of Copyright and Related Rights," WIPO Document No.855(E) (October 2002)

IV. Ссылка на (электронные) источники в Интернете

4.1. <http://www.ala.org>

4.2. <http://www.iffro.org>.